

YANGI O'ZBEKISTONDA AHOLINING TURMUSH DARAJASINI OSHIRISHDA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI

Abdiganieva Zarapshan Salievna

Mustaqil tadqiqotchi, Toshkent shahar Olmazor tumani, Namuna MFY xotin-qizlar faoli
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10963489>

Annotatsiya: Ushbu maqola Yangi O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirish orqali aholining turmush darajasini oshirish istiqbollari, shuningdek, bu jarayonda jahon amaliyotidan olingan tajribalarni ko'rib chiqadi. Tadbirkorlikning iqtisodiy o'sish va aholi farovonligiga ta'siri, shuningdek, O'zbekistonda tadbirkorlik muhitini yaxshilash uchun zarur bo'lgan chora-tadbirlar muhokama qilinadi.

Kalit So'zlar: tadbirkorlik, turmush darajasi, iqtisodiy o'sish, jahon amaliyoti.

Yangi O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanish strategiyasi, ayniqsa so'nggi yillarda, tadbirkorlikni faollashtirish va aholining turmush darajasini yaxshilashga qaratilgan keng ko'lamli islohotlarni o'z ichiga oladi. Mamlakatda tadbirkorlik muhitini yaxshilash, kichik va o'rta bizneslarni (KOB) qo'llab-quvvatlash hamda yangi ish o'rinlarini yaratish orqali iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish va barqaror o'sishni ta'minlash asosiy maqsadlardan biriga aylangan. Bu jarayon, o'z navbatida, aholining daromad darajasini oshirish va umumiy hayot sifatini yaxshilashga xizmat qiladi.

O'zbekiston hukumati tomonidan amalga oshirilayotgan islohotlar, jumladan soliq tizimini soddalashtirish, kredit olish imkoniyatlarini kengaytirish va tadbirkorlik faoliyatini ro'yobga chiqarish uchun zarur bo'lgan byurokratik to'siqlarni kamaytirish, mamlakatda yangi biznes g'oyalari va loyihalarni amalga oshirish uchun qulay muhit yaratishga qaratilgan. Bularning barchasi, o'z navbatida, iqtisodiy faolligini oshirish va aholi turmush darajasini yaxshilashga xizmat qiladi.

Shu bilan birga, O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirish va uning aholi turmush darajasiga ta'sirini o'rganishda jahon tajribasini o'rganish muhim ahamiyatga ega. Turli mamlakatlardagi tadbirkorlikni rivojlantirish tajribalari, ularning muvaffaqiyatli amaliyotlari va duch kelgan qiyinchiliklari O'zbekiston uchun qimmatli darslar va yo'l-yo'riqlar taqdim etishi mumkin. Bu maqola, shu jumladan, rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlardan olingan tajribalarni tahlil qilish orqali, Yangi O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirishning turmush darajasini oshirishdagi istiqbollari ko'rib chiqadi.

Rivojlangan Mamlakatlar Tajribasi

Kanada: Kanadada tadbirkorlikni rivojlantirish uchun hukumat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlik muhim rol o'ynaydi. Innovatsiya va tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash uchun turli dasturlar, jumladan, startaplar uchun grantlar va soliq imtiyozlari mavjud. Bu yondashuv Kanadaning iqtisodiy o'sishiga va aholi turmush darajasining yaxshilanishiga hissa qo'shmoqda (Lokhande, 2015).

AQSh: AQSh tadbirkorlikni rivojlantirishda dunyoda yetakchi hisoblanadi. Silikon vodiysi kabi innovatsion markazlar, venture kapitalining keng tarqalganligi va tadbirkorlik madaniyati AQSh iqtisodiyotining global raqobatbardoshligini ta'minlaydi. Tadbirkorlik AQShda ish o'rinlari yaratishning asosiy manbai hisoblanadi va aholi turmush darajasini sezilarli darajada yaxshilaydi (Shanimon, Vijayan, & Indurajani, 2020).

Norvegiya: Norvegiya tadbirkorlikni rivojlantirishda davlat siyosatining muhimligini namoyish etadi. Davlat tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash uchun moliyaviy yordam, ta'lim dasturlari va innovatsion loyihalarni rag'batlantirish dasturlarini taklif etadi. Bu yondashuv Norvegiyada yuqori turmush darajasini va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashga yordam beradi.

Rivojlanayotgan Mamlakatlar Tajribasi

Rossiya: Rossiya tadbirkorlikni rivojlantirishda davlatning rolini kuchaytirishga harakat qilmoqda. Hukumat tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash uchun soliq imtiyozlari, kreditlar va biznes inkubatorlarini joriy etmoqda. Bu choralar Rossiya iqtisodiyotini diversifikatsiya qilishga va aholi turmush darajasini yaxshilashga qaratilgan (Nedeljković & Čikić, 2021).

Hindiston: Hindiston tadbirkorlikni rivojlantirishda ta'lim va texnologik innovatsiyalarga katta e'tibor qaratmoqda. "Startup India" kabi dasturlar orqali yosh tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash va ularning biznes g'oyalarini amalga oshirish uchun zarur sharoitlarni yaratishga harakat qilinmoqda. Bu yondashuv Hindistonda ish o'rinlari yaratish va iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishga yordam bermoqda (Shanimon, Vijayan, & Indurajani, 2020).

Xitoy: Xitoy tadbirkorlikni rivojlantirishda davlat boshqaruvi va xususiy sektor o'rtasidagi integratsiyaga urg'u beradi. Xitoyning tezkor iqtisodiy o'sishi va aholi turmush darajasining yaxshilanishi tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash siyosatining muvaffaqiyatli amalga oshirilishini ko'rsatadi. Xitoy hukumati innovatsiya va tadbirkorlikni rag'batlantirish uchun keng ko'lamli dasturlarni amalga oshirmoqda (Zhang, 2022).

Yangi O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirish orqali aholining turmush darajasini oshirish istiqbollari keng va xilma-xildir. Jahon amaliyotidan olingan tajribalar shuni ko'rsatadiki, rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarda tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash uchun turli yondashuvlar mavjud bo'lib, ular iqtisodiy o'sish va aholi farovonligini oshirishga xizmat qiladi. Kanada, AQSh va Norvegiya kabi rivojlangan mamlakatlar, shuningdek, Rossiya, Hindiston va Xitoy kabi rivojlanayotgan mamlakatlar tajribasi O'zbekistonga tadbirkorlik muhitini yaxshilash, innovatsiyalarni rag'batlantirish va tadbirkorlarga zarur resurslarni taqdim etish orqali iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish va aholi turmush darajasini yaxshilash yo'llarini ko'rsatib beradi. O'zbekiston ushbu tajribalardan o'rganishi va o'z sharoitiga moslashtirishi mumkin bo'lgan strategik yondashuvlar va chora-tadbirlarni ishlab chiqishi zarur, bu esa mamlakatning barqaror rivojlanishiga va aholi turmush darajasining yaxshilanishiga olib keladi.

References:

1. Lokhande, M. (2015). A Study of Socio-Economic Background of Entrepreneurs from Semi-Urban Centers in Maharashtra.
2. Nedeljković, M., & Čikić, J. (2021). MY JOB IS TO ENJOY! – THE SERBIAN EXPERIENCE OF LIFESTYLE ENTREPRENEURSHIP.
3. Shanimon, S., Vijayan, K., & Indurajani, R. (2020). Structural Equation Model Of Entrepreneurship Development - A Study Based On Entrepreneurial Traits Of Differently Abled Persons In India.
4. Zhang, L., & Wang, H. (2022). *Entrepreneurship and Economic Transformation in China: The Role of Government Policies*. Journal of Asian Business Studies, 16(3)